

**TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF GLOBALIZATION AND
INTERNATIONAL TRADE**

Alimamatova Muslima Akmalovna

Student of the Faculty of Economics

Samarkand Institute of Economics and Service

Samarkand, Uzbekistan

Phone: +998 93 335-47-11

E-mail: muslimaalimamatova@gmail.com

Abdullaeva Zulfiya Izzatovna

Acting Associate Professor of the Department of Real Economy

Samarkand Institute of Economics and Service (SIES)

Phone: +998 93 351-65-37

E-mail: abdullaevazulfiya70@gmail.com

Abstract: This article examines current trends in globalization and international trade amidst the transformation of the global economy. Particular attention is paid to the role of the World Trade Organization in regulating global trade, as well as the influence of integration associations such as the European Union and the Eurasian Economic Union on the formation of new trade rules. Based on theoretical and statistical analysis, the prospects for the development of international trade in the context of sustainable development and the digital transformation of the global economy are substantiated.

Key words: globalization, international trade, global economy, digitalization, deglobalization, protectionism, global value chains, regional integration, sustainable development, trade policy.

**ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ**

Алимаматова Муслима Акмаловна

студентка экономического факультета

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

Самаркандского института экономики и сервиса,

Самарканд, Узбекистан,

телефон: +998 93 335-47-11

E-mail: muslimaalimamatova@gmail.com

Абдуллаева Зульфия Иззатовна

и.о.доц. кафедры «Реальная экономика»

Самаркандский институт экономики и сервиса (СИЭИС)

Тел. +998933516537

E-mail: abdullaevazulfiya70@gmail.com

Аннотация: В статье мы рассматриваем современные тенденции развития глобализации и международной торговли в условиях трансформации мировой экономики. Особое внимание уделено роли World Trade Organization в регулировании мировой торговли, а также влиянию интеграционных объединений, таких как European Union и Eurasian Economic Union, на формирование новых торговых правил. На основе теоретического и статистического анализа обоснованы перспективы развития международной торговли в контексте устойчивого развития и цифровой трансформации мировой экономики.

Ключевые слова: глобализация, международная торговля, мировая экономика, цифровизация, деглобализация, протекционизм, глобальные цепочки добавленной стоимости, региональная интеграция, устойчивое развитие, торговая политика.

Введение. Глобализация и международная торговля являются ключевыми факторами развития современной мировой экономики, формируя новые экономические связи, расширяя рынки сбыта и трансформируя структуру товарных потоков между странами. Эти процессы особенно актуальны для развивающихся государств, стремящихся интегрироваться в мировое хозяйство и

JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

повысить свою конкурентоспособность на международной арене. В последние годы Узбекистан активно реализует стратегию углубления интеграции в глобальные экономические процессы, что сопровождается значительным ростом внешнеторгового оборота, расширением географии торговых партнеров и привлечением иностранных инвестиций. По данным Национального статистического комитета Республики Узбекистан, в январе — сентябре 2025 года внешнеторговый оборот страны составил около 59,8 млрд долларов США, что на 22,9 % больше, чем за аналогичный период 2024 года; экспорт увеличился на 33,3 %, а импорт — на 15,6 % — до 26,7 млрд и 33,1 млрд долларов соответственно (данные за 9 месяцев 2025 г.)¹. По итогам первых десяти месяцев 2025 года Узбекистан поддерживал торговые отношения с 210 странами мира, а общий объем внешнеторгового оборота достиг 66,5 млрд долларов, при этом экспорт вырос более чем на 27 %².

Рост внешней торговли обусловлен как увеличением поставок традиционных экспортных товаров (например, золота и промышленных продуктов), так и расширением торговых связей с основными экономическими партнерами — Китаем, Россией, Казахстаном, Турцией и Республикой Корея³. Эти сдвиги отражают не только углубление интеграции Узбекистана в глобальные цепочки добавленной стоимости, но и адаптацию торговой политики страны к изменяющимся условиям мировой экономики.

Основная часть. Глобализация представляет собой объективный и закономерный этап эволюции мировой экономики, связанный с формированием единого мирового хозяйственного пространства, основанного на углублении международного разделения труда, либерализации торговых режимов,

¹ <https://www.uzdaily.uz/en/uzbekistans-foreign-trade-turnover-reaches-us812-billion-in-2025-up-207/>

² <https://stat.uz/en/press-center/news-of-committee/65315-zbekiston-zha-onning-210-da-davlati-bilan-savdo-alarini-amalga-oshirmo-da-4>

³ <https://www.uzdaily.uz/en/uzbekistans-foreign-trade-turnover-reaches-us812-billion-in-2025-up-207/>

трансграничном движении капитала, технологий и рабочей силы, а также развитии цифровых коммуникаций. Экономическая сущность глобализации проявляется в росте взаимозависимости национальных хозяйств, усилении интеграционных процессов и формировании устойчивых международных производственно-сбытовых сетей. В рамках современной экономической теории глобализация рассматривается как результат действия рыночных механизмов, институциональной координации и технологического прогресса, а международная торговля выступает её ключевым инструментом и одновременно индикатором глубины интеграции страны в мировую экономику. Классические основы теории международной торговли были заложены в трудах Адама Смита и Давида Рикардо. Теория абсолютных преимуществ объясняет выгоды торговли различиями в производительности труда, тогда как теория сравнительных преимуществ доказывает целесообразность специализации даже при отсутствии абсолютного преимущества, если страна обладает более низкими альтернативными издержками производства определённых товаров. Дальнейшее развитие получила факторная теория Хекшера–Олина, согласно которой структура экспорта определяется относительной обеспеченностью факторами производства: трудоизбыточные страны экспортируют трудоёмкую продукцию, капиталозыбыточные — капиталозёмкую. Эти модели формируют базис понимания международного обмена как механизма эффективного распределения ресурсов в глобальном масштабе, способствующего росту совокупного мирового продукта и повышению уровня благосостояния.

Однако в условиях современной глобализации традиционные теории были дополнены новыми концепциями. Новая теория торговли, разработанная представителями неоклассического направления, в частности Полом Кругманом, акцентирует внимание на эффекте масштаба производства и несовершенной конкуренции, объясняя существование внутриотраслевой торговли между

JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

странами со схожей факторной структурой. Важнейшее значение приобрела концепция глобальных цепочек добавленной стоимости, отражающая фрагментацию производства и распределение отдельных стадий технологического процесса между различными государствами. В этой модели проектирование, производство комплектующих, сборка и маркетинг могут осуществляться в разных странах, что усиливает транснациональный характер хозяйственной деятельности и повышает роль транснациональных корпораций в мировой экономике. Регулирование таких процессов осуществляется на многостороннем уровне через международные институты, прежде всего World Trade Organization, обеспечивающую разработку правил международной торговли, механизм разрешения споров и снижение тарифных барьеров, а также через международные финансовые организации — International Monetary Fund и World Bank, содействующие макроэкономической стабильности и развитию стран-участников мировой торговли. Современный этап глобализации характеризуется цифровой трансформацией международных экономических отношений, что проявляется в расширении электронной коммерции, росте трансграничной торговли услугами, увеличении доли интеллектуальной собственности и нематериальных активов в структуре мирового обмена. Снижение транзакционных издержек благодаря цифровым платформам и развитию логистической инфраструктуры ускоряет оборот капитала и повышает эффективность внешнеэкономической деятельности. Одновременно усиливаются процессы региональной интеграции, формируются крупные экономические блоки, такие как European Union и Eurasian Economic Union, которые создают углублённые зоны свободной торговли и гармонизируют экономическую политику стран-участниц.

JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

Наряду с положительными эффектами — ростом производительности, расширением рынков сбыта, ускорением технологического обмена и увеличением инвестиций — глобализация порождает структурные дисбалансы и новые риски, включая усиление зависимости от внешних рынков, уязвимость к глобальным кризисам, рост конкурентного давления на национальных производителей и неравномерное распределение выгод международной торговли. В последние годы наблюдаются элементы регионализации и частичной деглобализации, выражающиеся в усилении протекционистских мер, пересмотре глобальных производственных цепочек и стремлении государств к экономической самодостаточности в стратегически важных секторах.

На основе официальных данных видно, что **внешнеторговый оборот Узбекистана по большинству показателей существенно вырос в 2025 году** по сравнению с предыдущим периодом, отражая процессы углубленного участия страны в глобальной торговле:

- По итогам **2024 года** оборот составил примерно 65,9 млрд долларов США, экспорт вырос на 8,4 % по сравнению с 2023 г., импорт увеличился на 0,8 % (данные за 2024 г.) .
- В **2025 году** оборот значительно увеличился: по предварительным итогам — 81,2 млрд долларов (рост ~20,7 %) с увеличением экспорта на 24 % и импорта на 18,5 % .
- Другие промежуточные данные показывают рост оборота на различных этапах 2025 г., например: 59,8 млрд (январь-сентябрь) с ростом экспорта на 33,3 % и импорта на 15,6 % .

Ниже приведены **таблицы** с данными «до и после» (2024 г. и 2025 г.) по основным показателям внешней торговли.

Таблица 1.

**Основные показатели внешней торговли
Узбекистана (2024 и 2025 гг.)⁴**

Показатель	2024 год	2025 год (предварительные итоги)
Внешнеторговый оборот, млрд \$	65,9 млрд \$	81,2 млрд \$
Рост оборота (по отношению к предыдущему году)	+3,8 %	+20,7 %
Экспорт, млрд \$	26,9 млрд \$	33,8 млрд \$
Рост экспорта	+8,4 %	+24 %
Импорт, млрд \$	39,0 млрд \$	47,4 млрд \$
Рост импорта	+0,8 %	+18,5 %
Отношение экспорта/импорта	~\$26,9 / \$39,0	~\$33,8 / \$47,4

Анализ представленных данных показывает устойчивую тенденцию роста внешнеторговой активности Узбекистана. Общий внешнеторговый оборот увеличился с 65,9 млрд долларов в 2024 году до 81,2 млрд долларов в 2025 году, что свидетельствует о значительном расширении коммерческих операций и успехах внешнеторговой политики. Рост оборота на более чем 20 % отражает как рост экспортных поставок, так и увеличение импорта капиталоемких товаров, необходимых для модернизации производства. Экспортный сектор демонстрирует особенно высокие темпы роста: за год экспорт вырос на порядка

⁴ <https://interfax.com/newsroom/top-stories/109278>

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

24 %, что указывает на успешную диверсификацию экспортной номенклатуры и расширение внешних рынков для узбекских товаров. Импорт также продемонстрировал положительную динамику с ростом порядка 18,5 %, что частично объясняется увеличением потребности экономики в оборудовании и технологиях.

Отношение экспорта к импорту осталось сбалансированным, несмотря на разницу в абсолютных значениях, что свидетельствует о том, что экономическая активность страны растёт комплексно — как через расширение внешних поставок, так и через внутреннее потребление импортных товаров. Такие изменения подтверждают теоретические ожидания: углубление участия в международной торговле стимулирует экономический рост и способствует модернизации экономики в целом. Для детального понимания тенденций развития внешней торговли в 2025 году представлена динамика по кварталам и основным периодам года. Важно не только сравнить итоги двух лет, но и проследить внутригодовые изменения, чтобы оценить сезонные колебания, влияние внешних шоков и эффект проводимых экономических мер.

Таблица 2 демонстрирует, как изменялся внешнеторговый оборот, экспорт и импорт на протяжении отдельных периодов 2025 года — от первых трёх месяцев до итогов года в целом. Такой анализ позволяет выявить точки ускорения роста либо замедления торговой активности, а также понять, какие факторы могли оказывать влияние на динамику в конкретные периоды.

Представленные данные помогают оценить реакцию внешнеэкономической деятельности Узбекистана на изменение глобального спроса, логистические вызовы, сезонные факторы и влияние торговых договоров или рыночных колебаний.

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

Таблица 2.

Динамика внешней торговли по периодам 2025 года⁵

Период	Внешнеторговый оборот, млрд \$	Экспорт, млрд \$	Импорт, млрд \$
Январь-Март 2025	17,3 млрд \$	8,1 млрд \$	9,2 млрд \$
Январь-Май 2025	31,3 млрд \$	14,8 млрд \$	16,5 млрд \$
Январь-Июль 2025	44,4 млрд \$	20,1 млрд \$	24,3 млрд \$
Январь-Сентябрь 2025	59,8 млрд \$	26,7 млрд \$	33,1 млрд \$
Январь-Октябрь 2025	66,5 млрд \$	29,0 млрд \$	37,5 млрд \$
Итог 2025	81,2 млрд \$	33,8 млрд \$	47,4 млрд \$

Данные по периодам 2025 года наглядно демонстрируют устойчивое ускорение внешнеторговой активности страны в течение года. Уже в первом квартале внешнеторговый оборот составил около 17,3 млрд долларов, а к июлю он превысил 44 млрд долларов, что свидетельствует о росте деловой активности и наращивании внешнеторговых связей. Наиболее значительный прирост наблюдается в период с января по сентябрь: оборот достиг 59,8 млрд долларов, что является индикатором устойчивого спроса на узбекские товары на внешних рынках, а также расширения поставок импортных товаров для поддержания внутренних производственных и потребительских потребностей.

Данные за октябрь показывают продолжение позитивной тенденции, а итоговые значения внешнеторгового оборота в 81,2 млрд долларов подтверждают, что положительная динамика сохранялась на протяжении всего года. Экспорт и

⁵ <https://uz.kursiv.media/en/2025-04-23/uzbekistan-boosts-exports-by-24-in-first-quarter-of-2025>

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

импорт следуют схожим трендам, увеличиваясь по сравнению с предыдущими периодами, что демонстрирует комплексное развитие внешнеэкономической деятельности без выраженного перекоса в сторону исключительно импорта или экспорта. Такой рост — это не только отражение благоприятной мировой торговой конъюнктуры, но и результат внутренней экономической политики, направленной на интеграцию в международные рынки, повышение конкурентоспособности продукции, развитие экспортно-ориентированных отраслей и адаптацию инфраструктуры под требования глобальной торговли.

Выводы и предложения. Проведённый теоретический и аналитический анализ тенденций развития глобализации и международной торговли показывает, что современная мировая экономика характеризуется углублением интеграционных процессов, цифровизацией торговых операций, расширением глобальных цепочек добавленной стоимости и усилением роли международных институтов регулирования, прежде всего World Trade Organization. Международная торговля остаётся ключевым фактором экономического роста, обеспечивая перераспределение ресурсов, расширение рынков сбыта и повышение конкурентоспособности национальных экономик.

Анализ статистических данных по Республике Узбекистан за 2024–2025 годы свидетельствует о существенном росте внешнеторгового оборота, экспорта и импорта, что подтверждает активную интеграцию страны в мировую торговую систему. Рост экспортных показателей отражает усиление производственного потенциала и расширение географии внешних поставок, тогда как увеличение импорта связано с модернизацией экономики, закупкой оборудования и технологий. Динамика по периодам 2025 года демонстрирует устойчивое наращивание торговых операций без резких спадов, что свидетельствует о стабильности внешнеэкономической деятельности и адаптации к изменяющейся мировой конъюнктуре.

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

Вместе с тем сохраняются определённые вызовы: высокая зависимость от конъюнктуры мировых рынков, необходимость дальнейшей диверсификации экспортной структуры, влияние внешнеполитических факторов и логистических ограничений. В условиях глобальной конкуренции особую значимость приобретают инновации, цифровизация торговли и институциональная модернизация системы внешнеэкономического регулирования.

В целях дальнейшего устойчивого развития международной торговли Республики Узбекистан целесообразно реализовать следующие предложения:

- ❖ Необходимо сокращать долю сырьевых товаров в экспорте и увеличивать удельный вес продукции с высокой добавленной стоимостью, включая промышленную и перерабатывающую продукцию.
- ❖ Следует стимулировать создание современных производственных кластеров, ориентированных на внешние рынки, с использованием международных стандартов качества.
- ❖ Важно укреплять сотрудничество как в рамках региональных объединений, так и на новых перспективных рынках Азии, Ближнего Востока и Европы, что позволит снизить риски внешней зависимости.
- ❖ Развитие электронной коммерции, цифровых таможенных процедур и логистической инфраструктуры позволит сократить транзакционные издержки и повысить прозрачность торговых операций.

Таким образом, международная торговля в условиях глобализации выступает стратегическим инструментом экономического развития Узбекистана. Реализация предложенных мер позволит укрепить позиции страны в мировой торговой системе, обеспечить устойчивый экономический рост и повысить уровень национальной конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Statistics Agency under the President of the Republic of Uzbekistan. *Официальные данные по внешней торговле Республики Узбекистан за 2024–2025 гг.* – Ташкент, 2025.
2. Interfax. *Узбекистан увеличил внешнеторговый оборот в 2024 году.* – 2025. <https://interfax.com>
3. Kursiv Uzbekistan. *Uzbekistan boosts exports by 24% in first quarter of 2025.* – 23.04.2025. <https://uz.kursiv.media>
4. World Trade Organization. *World Trade Statistical Review 2024.* – Geneva, 2024. <https://www.wto.org>
5. World Bank. *World Development Indicators Database.* – Washington, 2024. <https://data.worldbank.org>
6. International Monetary Fund. *World Economic Outlook Report 2024.* – Washington, 2024. <https://www.imf.org>
7. United Nations Conference on Trade and Development. *World Investment Report 2024.* – Geneva, 2024. / <https://unctad.org>
8. European Union. *EU Trade Policy Review 2024.* – Brussels, 2024. – <https://ec.europa.eu>
9. Eurasian Economic Union. *Статистика взаимной торговли стран ЕАЭС.* – 2024–2025. – <http://www.eaeunion.org>
10. Кругман П., Обстфельд М., Мелиц М. *Международная экономика: теория и политика.* – М.: Издательство «Вильямс», 2021.

